

naam X. Duidt die aansprakelijkheid niet eerder op een zelfstandig bestaan van X? Zou dan ook X niet als zelfstandige zaak nog moeten worden ingeschreven?!

Antwoord:

Als de naamlooze vennootschap in het Handelsregister wil doen inschrijven dat zij een afzonderlijke afdeeling instelt onder een eigen naam, lijkt mij daardoor juridisch niet een onderneming te ontstaan die zelfstandig kan handelen los van het verband met de naamlooze vennootschap, die de afdeeling instelde. De woorden „waarvoor de N.V. geheel aansprakelijk is" komen mij dan ook voor een pleonasme te zijn.

Ten aanzien van de stukken, de bedoelde afdeeling betreffende, zal gelden het voorschrift van art. 37c. W. v. K.; de naam van de vennootschap zal uit de stukken moeten blijken, terwijl de stukken moeten worden geteekend door iemand, die bevoegd is volgens de statuten de naamlooze vennootschap te verbinden.

Ook deel ik de opvatting dat, wanneer men van de nieuwe afdeeling een afzonderlijke afdeelingsadministratie wil maken, de resultaten uiteindelijk resultaten van de naamlooze vennootschap zijn. In hoeverre er aanleiding zou kunnen zijn ten aanzien van deze resultaten afzonderlijke beslissingen te nemen hangt m.i. van de statuten van de naamlooze vennootschap af.

G. H. A. GROSHEIDE

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De moderniseering van de loonsbetaling, boekhouding en bedrijfsstatistiek bij de Staatsmijnen

Baarslag, D. B. — Reorganisatie van deze administratie, welke met Powersmachines was ingericht, was om verschillende redenen, zooals het verlangen naar letterschrift en uitbreiding van het aantal gegevens, vereischt. Het bleek, dat de Bullmachines een soepele aanpassing aan de bestaande inrichting konden geven.

Schr. bespreekt de wijzigingen, die dientengevolge in de loonadministratie en in de boekhouding werden aangebracht. Aan het slot schetst Schr. de verhouding tot bedrijfsstatistiek en bedrijfsvoorlichting.

A III 3

Korte Mededeelingen Dec. 1940

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De invloed van commissarissen op de technische economische organisatie van het bedrijf

Groot, Drs. A. M. — De commissaris, die op juiste en doeltreffende wijze zijn functie in het bedrijf wil vervullen, zal naast het accountantsrapport onmogelijk het deskundige efficiency-rapport kunnen ontberen bij de beoordeling van de bedrijfsvoering — aldus Schr. Dit efficiency-rapport zal zeer veel détailkennis van het bedrijf

vragen, zoodat z.i. het niet onder de functie van den accountant valt een nader diepgaand onderzoek in details naar de efficiency van het bedrijf in te stellen.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept. 1938

De uitvoerige accountantsverklaring

Limperg Jr., Prof. Th. — Naar aanleiding van de commentaar, welke The Accountant in zijn nummer van 30 Juli 1938 leverde met betrekking tot het rapport van den accountant der Philips' Gloeilampenfabrieken, werd door Prof. Limperg de aandacht gevestigd op de wijze waarop de accountantsverklaring in het algemeen het doelmatigst kan worden gesteld. Vooral wordt in dit opzicht gewezen op het ondoelmatige van het opsommen van verschillende door den accountant verrichte werkzaamheden. Deze opsomming brengt verwarring en wekt twijfel bij den lezer van de verklaring.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1939

De accountantsverklaring in de gepubliceerde jaarrekening

Foppe, H. H. M. — Na eenige eischen te hebben geformuleerd, welke dienen te worden gesteld aan de accountantsverklaring, bespreekt Schr. in den breede de verschillende accountantsverklaringen, welke hij in de jaarverslagen van bank- en kredietinstellingen aantrof. In een vervolgartikel continueert schr. deze bespreking t.a.v. eenige andere bedrijven.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April en Mei 1939

Contrôle-Methoden

Starreveld, R. W. — In dit artikel wordt een vrij volledig overzicht gegeven van de contrôle-methoden, die in de moderne administratie toegepast worden. Vele dezer methoden zijn tot nog toe niet in de literatuur behandeld. Mede hierdoor bestaat op dit gebied nog veel misverstand. Dit artikel zal er toe kunnen bijdragen dit misverstand uit den weg te ruimen.

A IV 3

Organisatie en Efficiency Jan. 1941

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Problemen der bedrijfseconomie II

Schmidt-Degener, dr. mr. H. — Schr. wijdt een bespreking aan het boekhouden in zijn relatie tot de bedrijfseconomie. Het boekhouden behoort de dienaar van de bedrijfseconomie te zijn. De evolutie van de bedrijfseconomie bracht dan ook een evolutie van het boekhouden mede, waarin de boekhoudtheorie nog maar traag volgde. Schr. stelt een schema op, volgens hetwelk de eischen van den bedrijfseconoom zich richten op I, de verrichtingen (hier worden de eischen vervuld door de kameralistiek en een deel van de moderne bedrijfsadministratie) II, de gevolgen dier verrichtingen (geadministreerd in het dubbel boekhouden). Met deze visie vallen tal van historische indeelingen.

B a II 2

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Nov. 1940

Het hooger economisch onderwijs als vertegenwoordiger der moderne cultuur III en IV

Elzinga, dr. S. — Schr. beschrijft de geschiedenis van het hooger economisch onderwijs in de onderscheidene landen. Bij de behandeling van Nederland gaat schr. uitvoeriger op de stof in.

B a II 4

Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Nov. en Dec. 1940

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Leidt de vrije prijsvorming tot een economisch rationeelen prijs?

Groot, Drs. A. M. — De vraag, of de huidige prijsvorming nog als maatstaf voor een rationeele verdeling der productieve krachten in de productie kan worden geaccepteerd, wordt door schr. ontkennend beantwoord. Gevreesd moet worden, dat het volkomen ongebreideld laten van de concurrentie tijdens de crisisjaren, de economische ontwrichting nog had vergroot in plaats van een saneering te brengen. Eén der belangrijkste oorzaken van het falen van het prijsmechanisme wil schr. zien in het feit.

dat tijdens de crisisjaren meer en meer de grenskosten en de differentieele kosten richtsnoer zijn geworden voor den producent.

B a IV 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Jan. 1939*

Rechterlijke beslissing inzake de vervangingswaarde

K n o l, mr. dr. H. D. M. — Schr. bespreekt het arrest van den Hoogen Raad van 1 April 1940 en laat zien, welke overwegingen voor den rechter nog van belang kunnen zijn behalve de bedrijfseconomische juistheid van de gehanteerde theorie.

B a IV 2a *Maandblad voor Sociaal-Economische Wetenschappen Dec. 1940*

Het begrip „waarde” in de belastingwetgeving

C r o i n, J. P. — In dit uitgebreide artikel bespreekt schr. uitvoerig de waardebegrippen, zooals die bij de personeele belasting, dividend en tantième-belasting, inkomsten- en vermogensbelasting, successie-belasting en nog eenige andere belastingen naar voren treden.

B a IV 2a *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Oct. 1938*

Verteerbaar inkomen

S m e e t s, Dr. M. J. H. — Schr. oppert in dit artikel eenige bedenkingen tegen de uitdrukking „Verteerbaar Inkomen”, welke bezwaren echter in een naschrift door Prof. In. Limperg Jr. worden weggenomen.

B a IV 2e *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept. 1938*

Goed koopmansgebruik in verband met de winstbelasting V

P o l a k, Prof. dr. A. J. — In zijn bespreking van het ijzeren voorraadstelsel komt schr. nu tot de behandeling van het geval, waarin de ijzeren voorraad zelve wijziging ondergaat. Wordt de ijzeren voorraad verkleind, dan beduidt dit, dat een gedeelte van de gebonden voorraad vrije voorraad is geworden. Prijzverschillen op die voorheen gebonden voorraad worden dan eindelijk gerealiseerd en wel tegen den prijs, waarvoor de ijzeren voorraad steeds gemiddeld teboek stond. Deze consequentie ligt geheel in den geest van de Nederlandsche Winstbelasting.

B a IV 2e *De Naamlooze Vennootschap Dec. 1940*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Concentratie in de organisatie van den middenstand

M u i s w i n k e l, dr. F. L. v a n — Schr. geeft een beeld van den inhoud en de beteekenis van de door de landelijke middenstandsbonden aangekondigde concentratie. Mag de opzet slagen, dan zal een belangrijke bijdrage zijn geleverd voor de ordening van het geheele Nederlandsche bedrijfsleven.

B a VI 9 *Economisch-Statistische Berichten 6 Nov. 1940*

Hedendaagsche problemen in den detailhandel

M u i s w i n k e l, dr. F. L. v a n — Op den voorgrond staat het probleem van de overbezetting in den detailhandel, die overigens minder groot blijkt te zijn dan in eenige andere landen. Op grond van door schr. verstrekte cijfers zou men tot de conclusie kunnen komen, dat onze Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 in haar bestrijding van de overbezetting voor Nederlandsche toestanden afdoende is. Bovendien antwoordt schr. op grond van aangevoerd materiaal ontkenkend op de vraag, of een event. vermindering van de bezetting zal kunnen leiden tot een verlaging van de bruto-winstmarge van het geheele winkelapparaat.

B a VI 9 *Econ. Statistische Berichten 8 Jan. 1941*

Reclame voor zeer bekende ondernemingen

O v i n k, Dr. G. W. — De schrijver, als psycholoog, behandelt in dit artikel de reclame, welke gericht is op verbruiksontwikkeling en niet die, welke gericht is op bestrijding van concurrentie. Het aangeven van de klippen en hoe deze omzeild kunnen worden, is het doel van zijn betoog.

B a VI 11 *Organisatie en Efficiency Jan. 1941*

Waarom kunnen beproefde werkmethode verbeterd worden?

d a S i l v a, D. J. — Het bestaande feit, dat werkmethode in bijna alle gevallen te verbeteren zijn, wordt in dit artikel verklaard. Schrijver komt tot de conclusie, dat dit feit geenszins verontrustend, integendeel volkomen normaal is.

B a VI 13 *Organisatie en Efficiency Jan. 1941*

Economische bedrijfsbewaking

S t r o o m b e r g, Mr. Dr. J. — Schr. noemt eenige algemeene aspecten van het

systeem van budget-contrôle. Er is een verschil met de begroting bij de publiekrechtelijke lichamen. Bij deze heeft zij een bindend karakter. De bedrijfsbegroting heeft een leidend karakter. Bij invoering van de bedrijfsbegroting dient de noodige aandacht geschonken te worden aan de interne organisatie en aan de gevoerde boekhouding.

B a VI 18

Haġabo December 1940 en Januari 1941

Kortingen in den handel

Vervooren, L. C. — De schrijver wijst op het veelal willekeurig tot standkomen van kortingen en bovendien op het groote gevaar, dat gelegen is in het hanteeren van rabatten als een commercieel uithandelings-object. Hij vraagt meer eerbied voor het rabat en geeft eenige principes, waaraan een goed kortingssysteem moet voldoen.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Jan. 1941

Verkoopen zonder vertegenwoordigers

Wallach, H. — „Direct mail business” wordt in Nederland dikwijls miskend. Toch schuilen in deze wijze van uitbreiding geven aan het afzetgebied talrijke mogelijkheden, welke schrijver in korte trekken aangeeft.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Jan. 1941

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De beïnvloeding van den partner (vervolg)

Slikboer, Drs. J. — Nadat in enkele voorafgaande artikelen over dit onderwerp diverse aspecten der beïnvloeding zijn behandeld, wordt thans een indeeling gemaakt in enkele soorten ervan, waarbij het uitgangspunt wordt gevormd door de instelling van hem, die beïnvloedt t.o.v. de persoonlijkheid van dengene, die den invloed ondergaat. Hierbij blijken drie situaties mogelijk, nl. de overweldiging, de overtuiging en de suggestie, waarvan de eerstgenoemde nader wordt besproken.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Jan. 1941

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De afzet der producten in 1940

Redactie — In deze artikelen treft men gegevens aan over de invloed van de oorlog op de afzet van zuivelproducten en omtrent nieuwe afzetgebieden, die na den oorlog gevonden zijn.

B b IV 2

Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 15 en 22 Januari 1941

Op welke wijze kunnen wij de voedselvoorziening voor het rundvee verbeteren?

Frankena, Dr. Ir. H. J. — In een zestal artikelen behandelt schr. bovenstaand onderwerp. De moeilijkheden voor de voedselvoorziening spruiten niet alleen voort uit een tekort aan ruwvoeder, maar ook uit de vorm en samenstelling, waarin de productie van het grasland in de winter ter beschikking staat. Schr. geeft schattingen van de benoedigde hoeveelheden zetmeelwaarde en verteerbaar eiwit en de resultaten, die met de verschillende voederwijzen zijn bereikt. Het zal noodzakelijk zijn de bedrijfsvoering in onze graslandbedrijven te wijzigen teneinde aan de bestaande moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor is in de eerste plaats noodig verbetering van de hooiwinning. Voorts de verbetering van het kuilvoer door toepassing van de Finsche methode. Ook komen in aanmerking verbetering van de wijze van beweiden en toepassing van het systeem van kunstmatig drogen van gras.

B b IV 2

Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 20 en 27 November, 4, 11, 18 en 25 December 1940

V. INDUSTRIE

De wederopbouw in Nederland

Ringers, Dr. Ir. J. A. — In een voordracht doet spr. o.a. mededeelingen omtrent de voorschriften, die gegeven zijn om spaarzaam om te gaan met materialen, die nog maar schaars aanwezig te zijn en in de naaste toekomst moeilijk te verkrijgen zullen zijn.

B b V 9

De Ingenieur 27 December 1940

VII. TRANSPORT

De toekomst van ons spoorwegbedrijf

Redactie — In dit artikel worden de ideeën van de A.N.V.F. omtrent de toe-

komstige ontwikkeling van ons spoorwegbedrijf ontwikkeld. De taal zal hoofdzakelijk zijn het onderhouden van een frequenten en snellen dienst voor massavervoer van personen tusschen een beperkt aantal punten met sterke reizigersconcentratie. In feite gebeurt dit op de geëlectriceerde lijnen in het Westen des lands.
B b VII 2 *Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie December 1940*

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Weiswange, Max. Der Betriebswirt in der Prüfung. Leipzig, 1940.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bind, L. T. A. van den. De leer van balans en winstrekening. Leiden, 1940.
Groszhennig, Hans. Die Sparbuchführung nach dem Lochkartenverfahren. Dargestellt am Organisationsbeispiel der Frankfurter Sparkasse von 1822. Frankfurt, 1940.
Rechnungswesen, das Neuzeitliche, ein Handbuch für Buchführung, Betriebsabrechnung und Kostenrechnung. Hrsg. Julius Greifzu. Hamburg, 1940.
Starreveld, R. W. Sorteeren en selecteeren. Deel I. Den Helder, 1941.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hintner, Otto. Praxis der Wirtschaftsprüfung. Einführung in Wesen und Technik der kaufmännischen Revision. Stuttgart, 1940.
Karoli, Richard. Bilanzprüfung und Prüfungsergebnis (Bestätigungsvermerk und Prüfungsbericht). Leipzig, 1940.
Lenz, Walter. Die steuerliche Betriebsprüfung. Berlin, 1940.
Weiswange, Max. Der Betriebswirt in der Prüfung. Leipzig, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Wirtschaftslenkung und Betriebswirtschaftslehre. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Walb. Gewidmet von Freunden und Schülern. Leipzig, 1940.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Bind, L. T. A. van den. De leer van balans en winstrekening. Leiden, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kliemann, Horst. Der gerechte Ladenpreis. Ueberlegungen zur Berechnung des Ladenpreises im Buchhandel. Stuttgart, 1940.
Kruse, Alfred. Preisstop und Produktionskosten. Ein akademischer Vortrag. Jena, 1940.
Moeller, Hans. Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung. Die Lehre von der Absatzpolitik aus preistheoretischer und betriebswirtschaftlicher Grundlage. Berlin, 1941.
Rechnungswesen, das Neuzeitliche, ein Handbuch für Buchführung, Betriebsabrechnung und Kostenrechnung. Hrsg. Julius Greifzu. Hamburg, 1940.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Hesse, Harald. Die Industrie-Obligation. Wesen, Formen, Kursbildung mit zahlreichen Schaubildern und Tabellen. Berlin, 1940.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Gogh, V. W. van. Iets over het verband tusschen het vervoer en de inrichting van fabrieksbedrijven. Purmerend, 1940.